

KURSANTLARDA IRODAVIY SIFATLAR RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Ramazonov Zuhridin Orif o'g'li

Jamoat Xavfsizligi Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7642167>

Abstract

Ushbu maqolada kursantlarda irodaviy sifatlar rivojlanishining psixologik xususiyatlari va ular faoliyatidagi ahamiyati to'g'risida so'z boradi.

Key words: Iroda, shaxs, individual, boshqaruv, kursant, faollik, hissiyot, xarakter, maqsad, ko'nikma.

I r o d a - bu shunchaki, istak va uning qondirilishi emas, balki bu ham istak, ham uni to'xtatish, ham istak, ham ayni vaqtda undan voz kechishdir.

Iroda o'zaro bog'liq ikkita vazifaning - undovchi va tormozlash to'xtatuvchi) vazifalarning bajarilishini ta'minlaydi va ularda o'zini nomoyon qiladi. Filosofiya va psixologiyada idealizm kishi irodasini alohida, dastlabki faollikka bo'ysungan bo'ladi. Amerika psixologi U.Jeyms harakatda hech narsaga bog'liq bo'lmagan irodaviy hukmga etakchi rol beradi. Obrazli tarzda bu quyidagicha tasavvur qilinardi: kishi o'z-o'ziga "Fiat!" (lotincha "Ha bo'la qolgin!" degan ma'noga ega bo'lgan so'zni bildiradi) deydi va go'yo ana shu birinchi galgi mistik turtki bilan belgilanmagan holda ish amalga oshiriladi.

Odamlar o'zlarining qilgan ishlari uchun mas'uliyatni kimga yuklashga moyil bo'lishiga qarab sezilarli ravishda farqlanadilar. Kishining o'z faoliyati natijalari uchun ma'suliyatni tashqi kuchlarga va sharoitlarga qayd qilib quyish yoki aksincha, ularni shaxsiy kuch-g'ayratlariga va qobiliyatlariga moyilligini belgilaydigan sifatlar nazoratni lokallashtirish deyiladi (psixologiyada adabiyotlarda "nazorat lokusi" degan termin qo'llaniladi, lotinchada "locus"-urnashgan joy va frantsuzcha "contlore"- tekshirish deyiladi). O'z xulq-atvori va o'z ishlari sabablarini tashqi omillar (taqdir, holatlar, tasodiflar va boshqalardan) deb bilishga moyil bo'ladigan odamlar. Shunaqa paytda nazoratning tashqi (eksternal) lokallashtirilishi to'g'risida gapiriladi. Bu toifaga mansub o'quvchilar olingan qoniqarsiz bahonalarini istagan vaj-bahona bilan tushuntirishadi ("Topshiriq doskada noto'g'ri yozilgan ekan", "Uyimizga mehmon kelib, dars qilishimga xalaqit berishdi", "Bu qoidani biz o'tganimiz yo'q" va hokozo.) Tadqiqotlar nazoratning eksternal lokallikka moyilligi mas'uliyatsizlik, o'z imkoniyatlariga ishonmaslik, xavfsirash, o'z niyatlarini ro'yobga chiqarishni yana va yana kechiktirishga intilish kabi shaxsiy fazilatlar bilan bog'liq ekanligini

ko`rsatdi. Agar individ, odatda, o`z qilmishlari uchun javobgarlikni o`z zimmasiga olsa va uning sabablarini o`z qobiliyati, xarakteri va shu kabilarda deb bilsa, unda nazoratning ichki (internal) lokallasuvi (joylashuvi) ustuni deb hisoblash uchun asos bor. Nazoratning ichki lokallashtirilishi xos bo`lgan o`quvchi "ikki" olganda buni topshiriq yoxud unga qiziqarli emasligi bilan, yoxud faromushxotirligi bilan tushuntiradi. Nazoratning ichki lokallashtirilishi xos bo`lgan odamlar maqsadga erishishda ancha mas`uliyatli, izchil, o`z-o`zini tahlil qilishga moyil, kirishimli va mustaqil bo`lishi aniqlangan. Ham ijobiy, ham salbiy oqibatlariga ega bo`lgan irodaviy harakatning internal yoki eksternal lokallashtirilishi shaxsning tarbiya jarayonida shakllanadigan barqaror fazilatdir. Kishining tavakkalchilik sharoitidagi hatti-harakati irodaning xarakterli ko`rinishlaridan biri sifatida nomoyon bo`ladi.

Bevosita irodaviy harakatga undaydigan sabablar, ehtiyojlar, uning motivlari va maqsadlari, ishtiyoqlari, istaklari va hokozolari kiradi.

Bo`lar aniq bo`lsa, bunday intilish istak deyiladi. Anglanmagan intilishlar havaslar deb ataladi. Havas istakka qaraganda kishining irodaviy yordamini kamroq oladi va shu sababli havasning maqsadi ko`pincha real amalga oshmaydi.

His-tuyg`ular irodaviy harakatlarga undaydigan muhim sababdir. Ular qiyinchiliklarni engishga, o`z oldiga qo`yilgan maqsadga sabot bilan erishishga undaydi.

Irodaviy sifatlarni tarkib toptirishda mehnatning ahamiyati katta.

Kishining qaror topgan qarashlari, dunyoqarashi, irodaviy xulq -atvorning muhim sababidir.

Irodani mustaqil tarbiyalash usullari quyidagi shartlarni o`z ichiga oladi:

1. irodani tarbiyalashni nisbatan arziyas qiyinchiliklarni bartaraf etishdan boshlash;
2. qiyinchiliklarni va to`siqlarni bartaraf etish ma`lum maqsadga erishish uchun amalga oshirilishini tushunish;
3. qabul qilingan qaror bajarilishi kerakligi;
4. maqsadga erishish bosqichlarini ko`ra olish juda muhimdir.

Irodani tarbiyalashni arziyas qiyinchiliklarni bartaraf etishni odat qilishdan boshlash kerak. Dastlab unchalik katta bo`lmagan qiyinchilikni, vaqt o`tishi bilan kattaroq qiyinchiliklarni muntazam ravishda yenga borib, kishi o`zining irodasini mashq qildiradi va chiniqtiradi. Kursantlarning kasbiy faoliyatida hissiy-irodaviy

holatlarning o'рни beqiyosdir. Chunki kursantning murakkab vaziyatlarda qulay ruhiy holatni saqlash qobiliyati faoliyat samaradorligini ta'minlovchi omillardan biri sanaladi.

Kursantning hissiy-irodaviy turg'unligi quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- ekstremal vaziyatlarda harakat samaradorligini pasaytiruvchi, adashishlar tug'diruvchi psixologik reaksiyalarning yo'qligi;
- psixologik jihatdan murakkab sharoitlarda kasbiy vazifalarni bexato bajarish;
- kasbiy ziyraklikni saqlash, tavakkal, xavf-xatar, kutilmagan vaziyatlarga nisbatan oqilona ehtiyotkorlik bilan yondashish.

Shu nuqtai nazardan kursant faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan o'z xatti-harakatlarini boshqara olishi, o'z his-tuyg'ularini nazorat qila olishiga bog'liq. Shuningdek, kursantlarning o'zlarini irodaviy boshqara olishi, murakkab vaziyatlarda tezkor, oqilona qarorlar qabul qilishi kasbiy qobiliyati bilan belgilanadi. Ya'ni kursant o'zini irodaviy boshqarish orqali salbiy hissiyotlarni yo'q qilishi, o'zida ishonch hissini uyg'otishi, diqqatini bir joyga jamlashi va butun kuchini qo'yilgan vazifani bajarishga safarbar etishi uning asosiy sifatlaridan sanaladi.

Kursant o'zining psixologik holati va xatti-harakatlarini boshqara olmasligi uning irodasi sustligi, ijtimoiy-psixologik sharoitlarga moslashish qobiliyatining pastligidan dalolat beradi va bu aksariyat hollarda salbiy oqibatlariga olib kelishi barchaga ma'lum. Shu bois kursantlarning hissiy-irodaviy o'zini o'zi boshqarish yo'llari va usullarini egallashlari bugungi kundagi dolzarb vazifalardan biridir.

Xizmat faoliyatida kuchli irodaga ega bo'lgan, o'z hissiyotlarini boshqara oladigan, jinoyatchilikning oldini olish va unga qarshi kurashishda o'zining jismoniy va aqliy imkoniyatlaridan oqilona foydalana oladigan kursant ko'proq muvaffaqiyatga erishadi. Shu ma'noda hissiy-irodaviy boshqarishning asosiy maqsadi ham kursantning o'z ichki imkoniyatlaridan yuqori darajada foydalanishiga, ijodiy salohiyatining ochilishiga, kasbiy xislatlari va qobiliyatlari namoyon bo'lishiga yordam beradigan alohida psixologik xususiyatlarni shakllantirishdan iborat.

Использованная литература:

1. Айзенк Г. Тесты IQ. – М., 2005. G'oziev E.G'. Umumiy psixologiya. – T., 2002.
2. Andreeva G. M. Sotsialnaya psixologiya. – M., 1990.

3. Andrianova V. Ye. Deyatel'nost cheloveka v sistemax upravleniya.– M., 1994.
4. Arifxodjaeva I. X. Muxandis xodimlar psixologiyasi. – T., 2007
5. Belinskaya Y e .P.,Tixomandriskaya O.A. Sotsialnaya psixologiya lichnosti. – M., 2001.
6. Bill Uizers. Upravlenie konfliktami. – SPb., 2004.
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/yoshlarda-irodaviy-sifatlarni-shakllantirishning-psixologik-xususiyatlari>

